

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
127 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

АЛГОРИТМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

Исманова Клара Дуланбоевна

Наманганский инженерно-технологический институт

к.т.н. доцент

ORCID: 0009-0006-2686-4511

Аннотация: В статье проанализированы физико-химические основы технологического процесса подземное выщелачивание, различные методы, используемые при выщелачивании, их возможности, проведен системный анализ процесса подземное выщелачивание в качестве объекта исследования.

Ключевые слова: подземное выщелачивание, полезный компонент, скважина, концентрация, критерия оптимизации, управления.

Annotatsiya: Ushbu maqolada foydali qazilmalarni qazib olishda qo'llaniladigan geo-texnologik usullardan biri bo'lgan mineral aralashirish uchun mos bo'lgan fizik-kimyoviy gidrodinamik jarayonlarning matematik modellari tizimli tahlil qilingan. Ushbu modellarga mos ravishda, differensial tenglamaning aniq yechimlarini topish imkoniyati kam bo'lsa-da, ushbu jarayonlar yuqori samaradorligi va aniq yechimga yaqinligi sababli o'rganilgan. Olingan natijalarga muvofiq analitik yechimlar tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: yer ostida eritma olish, naflilik komponenti, konsentratsiya, quduq, optimallashtirish kriteriyasi.

Abstract: In this article, mathematical models of physical-chemical hydrodynamic processes suitable for mineral mixing, which is one of the geo-technological methods used in the extraction of minerals, were systematically analyzed. Compatible with these models, although there is little opportunity to find analytical solutions of the differential equation, these processes were studied because of its high efficiency and closeness to the exact solution. Analytical solutions corresponding to the obtained results were recommended.

Keywords: underground leaching, the useful component, the concentration, well, criterion of optimization.

ВВЕДЕНИЕ

Технологические процессы подземного выщелачивания по своей структуре являются сложными техническими многосвязными системами, охватывающими несколько подсистем (пласт-скважина – насосные станции – концентрации реагентов и т.д.). Все эти подсистемы взаимосвязаны, и нарушение технологического режима хотя бы одной из подсистем приводит к остановке всего цикла работы системы в целом. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется прогрессивным методам разработки многокомпонентных систем, одним из которых является метод подземного выщелачивания (ПВ). Метод ПВ по сравнению с другими методами наиболее экономичный и безвредный, а его использование не приводит к нарушению окружающей среды.

Сложность процесса, протекающего в реальных подземных условиях, обуславливает необходимость разработки математических моделей и программного обеспечения для

изучения всего цикла технологического процесса ПВ в реальных условиях и принятия решений в соответствии с целью управления. Основная цель создания модели – характеристика и прогнозирование некоторых объектов и технологических процессов. Модели, основанные на математической интерпретации проблемы, помогают в поиске необходимой информации для принятия решений с помощью определенных алгоритмов. Таким образом, разработка моделей для решения проблем анализа и принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания при добыче полезных ископаемых в рудных месторождениях, а также создание соответствующих вычислительных алгоритмов и программного обеспечения являются актуальными на сегодняшний день.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Сущность метода ПВ заключается в приведении полезных ископаемых в подвижное состояние посредством образования на месте их залегания тепловых, массообменных, химических, диффузионных и гидродинамических процессов. В развитие этих вопросов значительный вклад внесли многие исследователи, в частности зарубежные исследователи В.Ж. Аренс, В.Г. Бахуров, Н.П. Бусленко, Н.Н. Веригин, Л.Г. Ворошнин, В.С. Голубев, В.А. Грабовников, А.Н. Канавалов, Л. Лукнер, В.М. Шестаков, И.К. Луценко, В.И. Белецкий, В.А. Мамилов, В.Н. Николаевский, Г.Х. Хчеян., И.С. Нафтулин, И.А. Чарный, Е.И. Рогов, В.Г. Языкков, М.В. Шумилин, а также такие узбекские ученые, как академики В.К. Кабулов, В.Р. Рахимов, Б.Ф. Абуталиев, профессора Н.М. Мухидинов, Х. Каримов, И. Алимов, Т. Валиев и др.[1-10]

Ими рассмотрены физико-математические основы геотехнологических процессов добычи полезных ископаемых, составлены основные уравнения и методы инженерного расчета тепловых, фильтрационных и других задач процессов подземной выплавки, растворения и выщелачивания, а также сформулированы задачи управления при различных геотехнологических методах. [11-15]

Анализ моделей и вычислительных алгоритмов для технологических процессов ПВ, разработанных на сегодняшний день, показывает, что существует еще много нерешенных проблем.

Исходя из этого, в данной статье отдельное внимание уделяется задаче разработки моделей управления процессом ПВ для явлений, протекающих в неоднородной среде с учетом реальных свойств объекта, а также принятию целесообразных решений и прогнозированию с помощью разработанных моделей. [16-20]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Растворение полезного компонента в недрах земли и последующее движение образовавшихся соединений происходят в основном в соответствии с гидродинамическими законами, законами массопереноса и химической кинетики. Сложность процесса, протекающего в реальных подземных условиях, обуславливает необходимость разработки математических моделей и программного обеспечения для изучения всего цикла технологического процесса ПВ в реальных условиях и принятия решений в соответствии с целью управления. Основная цель создания модели – характеристика и прогнозирование некоторых объектов и технологических процессов. Модели, основанные на математической интерпретации проблемы, помогают в поиске необходимой информации для принятия решений с помощью определенных алгоритмов. Математическая модель управления для принятия решений при анализе технологического процесса ПВ предлагается в следующем уравнении, отображающем характер изменения фильтрационного потока:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{kh}{\mu} \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{kh}{\mu} \frac{\partial H}{\partial y} \right) + \mu \sum_{i=1}^N \delta(x - x_i, y - y_i) Q_i(t) = mh\beta \frac{\partial H}{\partial t} \quad (1)$$

в области $G = \{(x, y, t) / a < x < b, \quad c < y < d, \quad 0 < t \leq T_k\}$, удовлетворяющей граничным

$$\left(\alpha \frac{\partial H}{\partial n} + (1-\alpha)H\right) \Big|_{\bar{A}} = \varphi(x, y) \quad \text{и начальным} \quad H(x, y, 0) = H_0(x, y) \quad \text{условиям.}$$

После решения задачи (1) и определения напора H находится скорость фильтрации по

$$\text{закону Дарси:} \quad v_x = -k_1 \frac{\partial H}{\partial x}, \quad v_y = -k_2 \frac{\partial H}{\partial y}.$$

С целью определения концентрации полезного компонента в пласте рассматривается уравнение конвективной диффузии:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial C}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(D \frac{\partial C}{\partial y} \right) - \frac{\partial(v_x C)}{\partial x} - \frac{\partial(v_y C)}{\partial y} - \gamma(C - C_m) = m \frac{\partial C}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\frac{\partial N}{\partial t} = \gamma(C) f(C, N, L, \bar{A}) \quad N(x, y, 0) = N_0(x, y) \quad \text{в области } G \text{ с начальным}$$

$$C(x, y, 0) = C_0 \quad \text{и граничным} \quad \left(\alpha \frac{\partial C}{\partial n} + (1-\alpha)C\right) \Big|_{\bar{A}} = \psi(x, y, t), \quad \text{а также внутренними}$$

$$C(x, y, t) \Big|_{(x,y)=(x_i,y_i)} = C_i, \quad \frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{(x,y)=(x_j,y_j)} = 0 \quad \text{условиями.}$$

Главная задача состоит в обеспечении целесообразных действий с помощью управления процессом ПВ и выборе параметров, гарантирующих осуществление следующих основных целей: минимизация притока реагента через рудоносные границы пласта; обеспечение равномерного гидродинамического выщелачивания; максимизация значений концентрации полезного компонента; оптимальное расположение скважин.

Эти цели реализуются путём минимизации целевой функции R выбором критерия оптимизации (U), т.е. решением задачи.

Здесь $C(X, U)$ – решение задачи (1)-(2) в точке (x, y) в заданный момент времени t , $C_b(X, U)$ – требуемое оптимальное значение полезной компоненты, ε – заданная точность, U – вектор с компонентами, γ – концентрация кислоты в закачиваемом растворе, q_o, q_k – дебиты скважин, v – скорость фильтрации и др. Вводятся следующие критерии управления для решения этой задачи.

Допускается, что уравнение фильтрационного потока описывается уравнением

$$\frac{\partial^2 H}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H}{\partial y^2} = \frac{1}{\chi} \frac{\partial H}{\partial t} + f(x, y, t), \quad (3)$$

$$\text{удовлетворяющим начальному} \quad H(x, y, t) \Big|_{t=0} = H_0(x, y) \quad \text{и граничному} \quad \frac{\partial H(x, y, t)}{\partial n} \Big|_{\bar{A}} = 0$$

$$f(x, y, t) = \frac{\mu}{kh} \sum_{i=1}^N q_i(t) \delta(x - x_i, y - y_i)$$

условиям. Здесь,

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Причина резкого повышения значения концентрации на правой границе состоит в том, что здесь кислотная щелочь прибывает очень быстро. Левая граница находится очень далеко от закачной скважины и в рассматриваемый момент времени сохраняется начальная концентрация.

На рис.1 показан характер зависимости изменения значений концентрации полезной компоненты от коэффициента диффузии (D) в момент времени, равный 900 суток (рис. 1).

1-рис. Изменение концентрации в зависимости от коэффициента диффузии.

В этом случае наблюдается быстрое распределение значения коэффициента диффузии $D \geq 1$, иначе при медленном распределении наблюдается стремление к нулю. Из этого следует, что, если позволяют технологические возможности, надо обеспечить $D \geq 1$ для равномерного распределения диффузии.

Сначала определяется динамика изменения значения концентрации через изменение дебита откачной скважины. В случае, когда имеются четыре закачных скважин и одна - откачная, расположенная в точке (5, 5), получены результаты для разных значений дебита в откачной скважине. Результаты вычисления проанализированы для $T = 91; 200$ суток.

Результаты анализа для 91 суток приведены на рис.8, где показан график связи значения дебита в откачной скважине со значением концентрации в точках (10,10) и (10,20).

Из полученных результатов можно заключить, что значение концентрации в точках, расположенных дальше от закачной скважины, повышается быстрее, чем в точках, расположенных близко от закачной скважины. Причина этому – повышение дебита в откачной скважине (рис. 2).

2-рис. Вычислительные значения изменения концентрации для разного дебита во времени.

Требуется управлять процессом ПВ так, чтобы в откачных скважинах через 360 суток средняя концентрация полезной компоненты достигла максимума (т.е. $C_{cp} = 9,4\text{мг/м}$) за счет подбора критериев концентрации кислоты в закачиваемый реагент. Для решения задачи из реальных факторов определены пределы изменения концентрации кислоты (γ) в закачиваемом растворе. В наших данных безразмерное значение этого параметра (γ) определено в пределах $0,05 \cdot 10^{-7} < \gamma < 0,5 \cdot 10^{-7}$.

Для достижения данной цели решаем задачу (1) – (3) при разных значениях γ . Подбор значений γ осуществлялся методом деления пополам интервала изменения этого параметра. Задача (1)-(3) решена для семи значений γ , а результаты приведены в табл. 2. Для $\gamma = 0,05, 0,075, \dots, 0,5$ решены (1) – (2) и вычислены значения концентрации по всему полю. В табл. 2 соответственно в столбцах 3-7 приведены значения концентрации полезной компоненты в откачных скважинах. По этим значениям проверялось условие (3) оптимального управления процессом ПВ. Каждый раз результат сопоставляется с требуемым (заданным) значением концентрации (второй столбец). Данный процесс продолжается до выполнения заданной точности ($\epsilon=10^{-1}$). В нашем примере это условие выполняется на пятом шаге (табл. 1).

Таблица 1. Концентрация полезной компоненты в откачных скважинах.

№ скв.	γ / Оптим- альные							
		0,05	0,078	0,092	0,106	0,162	0,275	0,5
1.	9,398	7,665	8,905	9,251	9,487	9,887	9,995	10,000
2.	9,383	7,642	8,882	9,232	9,474	9,883	9,994	10,000
3.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
4.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
5.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
6.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
7.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
8.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
9.	9,381	7,638	8,880	9,230	9,473	9,883	9,994	10,000
10.	9,398	7,665	8,905	9,251	9,487	9,887	9,995	10,000
11.	9,383	7,642	8,882	9,232	9,474	9,883	9,994	10,000
12.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
13.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
14.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
15.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
16.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
17.	9,379	7,634	8,876	9,227	9,471	9,882	9,994	10,000
18.	9,381	7,638	8,880	9,230	9,473	9,883	9,994	10,000
Средн.	9,382	7,639	8,880	9,231	9,473	9,883	9,994	10

Здесь также исследованы такие параметры, как коэффициент полного насыщения жидкости полезной компонентой, коэффициент химической реакции γ , означающий долю кислоты в закачиваемом растворе и дебиты закачных скважин. Проведен анализ их влияния на оптимальное управление процессом ПВ, и результаты приведены в виде таблиц и графиков, изображающих динамику изменения значений концентрации. В данном параграфе с целью изучения качественного влияния входных параметров на исследуемый процесс использованы одномерные модели и соответствующие им вычислительные алгоритмы.

Обычно в системах управления невозможно сразу повлиять на объект управления и его оценивание. Они оцениваются спустя некоторое время после воздействия. И обязательно в нем присутствуют обратная связь и процесс исправления. Это можно изобразить с помощью основных компонентов управления (рис. 3).

3-рис. Основные компоненты управления.

Здесь в качестве начальных данных используются сведения о различных входных параметрах математической модели управления технологическим процессом ПВ на основе принятого решения. Путем решения перечисленных выше моделей изучаем воздействие параметров на физический процесс и в конечном результате получаем определенную базу данных о принятии решений для достижения поставленной цели. Созданное нами программное обеспечение позволяет расширить и пополнить указанную выше базу данных.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Итак, для принятия необходимых решений в целях управления технологическим процессом ПВ решаются следующие задачи:

- системное исследование объекта ПВ;
- обработка данных;
- математическое моделирование;
- создание вычислительных алгоритмов;
- объектно-ориентированное программирование;
- получение результатов на вычислительной машине;
- системный анализ полученных результатов для принятия решений в управлении процессом;

- создание базы данных для принятия решений и описание способов ее использования.

Исходя из этих задач, структура управления и характеристика каждого блока, приведены результаты влияния изменения критериев управления процессом и их анализ.

Из-за сложности процесса ПВ выбор параметров происходит не одновременно, а по отдельности. Гидродинамические параметры выбираются с использованием гидродинамической модели для процесса ПВ. В качестве экспериментальных значений используются динамические величины, примененные в предыдущей разработке. После этого выбираются кинетические параметры. В этом случае выходящими параметрами или последней целью является максимизация значений концентрации откачной скважины.

Список использованной литературы

1. Ирискулов С.С., Исманова К.Д. Газ фильтрацияси масалаларини ечишни ташкил этувчи амалий дастурлар боғламини яратиш технологияси ҳақида // Материалы республиканской научно-практической конференции. – Наманган, 2006. – С. 321–323.

2. Пирназарова Т., Исманова К. Система принятия решений в процессе подземного выщелачивания // Международная конференция по распространению упругих и упругопластических волн, посвященная столетию со дня рождения академика Х.А. Рахматулина: Тез. докл. – Бишкек: КГТУ, 2009. – С. 339–342.
3. Алимов И., Исманова К.Д. Физик-кимёвий диффузия масалаларини сонли ечиш учун чекли-айирмали схемаларни қўллаш // Геотехнология: XXI асрда ерости қориштиришда қўлланаётган инновацион усуллар: Материалы Республиканской научно-технической конференции с международным участием. – Москва–Навои, 2007. – С. 159.
4. Алимов И., Исманова К.Д. Перспективы развития метода подземного выщелачивания для разработки рудных месторождений // Горное, нефтяное, геозоологическое образование в XXI веке: Тез. докл. II международной конференции. – Москва, 2007. – С. 200–202.
5. Исманова К.Д. Физик-кимёвий гидродинамика жараёнларини бошқаришнинг математик модели ва алгоритми // Информатика ва энергетика муаммолари. – Ташкент, 2007. – №3. – С. 26–36.
6. Алимов И., Исманова К.Д., Жураев Т.М. Оценка геотехнологических параметров, влияющих на изменение динамики концентрации // Современное состояние и пути развития информационных технологий: Сб. тез. докл. – Ташкент, 2008. – С. 194–197.
7. Алимов И., Ирискулов С., Исманова К.Д. Исследование процесса подземного выщелачивания в качестве объекта управления // Актуальные проблемы инженерной техники и современных технологий: Тез. докл. международной научно-технической конференции. – Ош, 2008. – С. 24–27.
8. Ismanova K. Systematic analysis of the state of control of the technological processes of underground leaching // Scientific and Technical Journal of NamIET. 2023. №2. – С. 267–273.
9. Исманова К.Д., Дедаханов А.О., Мадалиев Х.Б. Физико-химические основы технологического процесса подземное выщелачивание // Экономика и социум. – 2022. – №1. – С. 491–494.
10. Исманова К.Д., Мирзаев Ж.И. Математические модели для построения функциональных зависимостей фильтрационных параметров // Экономика и социум. – 2018. – №12. – С. 486–489.
11. Исманова К.Д. Алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания // Теория и практика современной науки. – 2016. – №4. – С. 311–315.
12. Ismanova K.D. Development of Mathematical Models to Control the Underground Leaching Process // Global Scientific Review. – Volume 13, March 2023. – P. 70–73.
13. Жабборов А.М., Шарибаев Н.Ю., Исманова К.Д. Задача интерполяция функция с помощью кубического сплайна // Экономика и социум. – 2018. – №12. – С. 397–399.
14. Исманова К.Д., Дадамирзаев М. Решения задачи линейного программирования с помощью компьютерных технологий // Теория и практика современной науки. – 2016. – №5. – С. 391–394.
15. Исманова К.Д., Ибрагимов Д.Х. Системный анализ для определения параметров, обеспечивающих повышение эффективности управления технологическими процессами подземного выщелачивания // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №11–1. – С. 61–64.
16. Жураев Т.М., Исманова К.Д. Модель и алгоритм трехмерной визуализации численных результатов для поддержки принятия технологических решений // Теория и практика современной науки. – 2016. – №4. – С. 269–273.
17. Исманова К.Д., Жураев Т.М. Модель и алгоритм оптимизации основных параметров, влияющих на процесс подземного выщелачивания в условиях этажной системы разработки // Теория и практика современной науки. – 2016. – №4. – С. 309–311.
18. Исманова К.Д., Алимов И., Жураев Т.М. Оценка геотехнологических параметров, влияющих на изменение динамики концентрации // Международная конференция по теме Современное состояние и пути развития информационных технологий. – Ташкент, 2008.

19. Исманова К.Д., Эргашев Б. Бир жинсли, бир ўлчовли газ фильтрацияси масалаларини ечишни ташкил қилувчи ва ўргатувчи дастурлар ҳақида // Материалы международной научно-практической конференции. – Наманган, 2004. – С. 80–82.
20. Исманова К.Д. Ерости қориштириш жараёни гидродинамик ва диффузия масаласининг аналитик ечимлари // Современные проблемы и перспективы механики: Материалы Международной научно-технической конференции. – Ташкент, 2006. – С. 100–103.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

